

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ

Бабовал С. В.

TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: INNOVATIVE APPROACHES AND DIGITAL SOLUTIONS

Baboval S. V.

Сучасні умови розвитку суспільства, глобалізаційні процеси та стрімке поширення цифрових технологій зумовлюють необхідність трансформації системи управління організаціями. Традиційні підходи до менеджменту поступово втрачають ефективність, поступаючись гнучким моделям управління, що базуються на інноваційності, цифровізації та швидкому реагуванні на зміни зовнішнього середовища. У таких умовах трансформація управління стає важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності, стійкості та ефективного функціонування організації.

Одним із ключових напрямів сучасного управління є впровадження цифрових рішень, які сприяють автоматизації бізнес-процесів, оптимізації комунікації та підвищенню якості управлінських рішень. Використання цифрових платформ, хмарних сервісів, систем електронного документообігу, аналітичних інструментів і технологій штучного інтелекту забезпечує оперативність обробки інформації, прозорість управління та ефективну взаємодію між структурними підрозділами організації.

Від вибору моделі управління значною мірою залежить здатність підприємства ефективно функціонувати в умовах динамічного, цифровізованого економічного простору. Загалом використання сучасних моделей управління підприємством, що відповідають вимогам цифрової економіки має ряд позитивних здобутків. Порівняльний аналіз традиційної та цифрової моделі управління підприємством наведено в табл. 1[1].

Сучасні підходи до управління мають забезпечувати не лише ефективність діяльності, а й здатність організації швидко адаптуватися до

зовнішніх викликів.

Таблиця 1 – Компаративний аналіз традиційної та цифрової моделі управління підприємством

Ознака порівняння	Традиційна модель управління	Цифрова модель управління
Структура	Ієрархічна, централізована	Гнучка, децентралізована
Прийняття рішень	Вертикальне, зосереджене у вищого керівництва	Коллективне, з використанням аналітики та ШІ
Канали комунікацій	Паперові або формальні	Інтерактивні, мультимедійні
Контроль та оцінювання	Періодичний	Пстійний моніторинг, використання КРІ
Гнучкість реагування на зміни	Низька, повільна адаптація	Висока, швидка адаптація
Інструменти управління	Накази, звіти, розпорядження	ERP-системи, CRM, BI-аналітика, хмарні сервіси
Стратегічна орієнтація	Вживання, забезпечення стабільності	Інновації, розвиток, стійкість до змін
Ризики	Обумовлені економічними умовами, суперництво в рамках обмежених ринків	Технічні ризики, кіберзагрози, інформаційна корупція, он-лайн-шахрайство
Операційні витрати	Високі витрати, у тому числі на адміністрування	Менші витрати на фізичні операції, але великі на технічну підтримку

Важливою складовою трансформації управління є впровадження інноваційних підходів до організації праці та управлінської діяльності (рис. 1). Серед них особливого значення набувають agile-управління, проєктний менеджмент, стратегічне планування, управління змінами та розвиток корпоративної культури. Такі підходи сприяють формуванню адаптивної організаційної структури, розвитку командної взаємодії та підвищенню мотивації працівників.

Цифрова трансформація управління також передбачає розвиток цифрової компетентності персоналу та керівників. Успішне впровадження інновацій залежить не лише від технологічного забезпечення, а й від готовності працівників до використання новітніх інструментів, здатності швидко адаптуватися до змін та ефективно працювати в цифровому середовищі.

В управлінні результативністю цифровізація охоплює впровадження та інтеграцію цифрових технологій, платформ, алгоритмів і моделей у процеси

планування, контролю, оцінювання та адаптації управлінських рішень. Сутність цифровізації як управлінської категорії полягає в переході від фрагментарного інформаційного забезпечення до цілісної цифрової екосистеми підприємства, що забезпечує прозорість, адаптивність і швидкість реакції на зміни зовнішнього середовища [2].

Рис. 1. Інноваційні підходи та цифрові рішення щодо управління організацією

Кабінетом Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р схвалено **КОНЦЕПЦІЮ** розвитку цифрових компетентностей, яка реалізувалася на період до 2025 року. Основними завданнями цієї Концепції виступали:

- формування та розвиток цифрових навичок та цифрових компетентностей в суспільстві, що сприятимуть розвитку цифрової економіки та суспільства, а також розвитку електронної демократії і людського капіталу;
- забезпечення правового регулювання з питань формування державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей

громадян;

- розроблення комплексних змін до законодавства, що забезпечить визначення цифрової освіти, цифрових навичок та цифрових компетентностей у сферах суспільного життя;
- визначення системи та опису складових цифрової компетентності (рамки цифрової компетентності), а також вимог до рівня володіння цифровими навичками та цифровими компетентностями різних категорій працівників, зокрема в професійних стандартах;
- забезпечення координації дій на рівні органів виконавчої влади з питань розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- створення індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в Інтернеті.

Трансформація управління організацією в умовах цифровізації є необхідною умовою її сталого розвитку та ефективного функціонування. Поєднання інноваційних підходів і цифрових рішень сприяє підвищенню продуктивності діяльності, удосконаленню управлінських процесів та формуванню сучасної моделі організаційного розвитку.

Список використаних джерел

1. Крилов Д. В. Трансформація моделей управління підприємством в умовах цифрових змін. *Проблеми сучасних трансформацій: електронний науково-практичний журнал*. № 20. 2025. URL: file:///C:/Users/nadia/Downloads/_04_01_20_2025_Krylov-1.pdf (дата звернення: 02.05.2026).
2. Ігнат'єва І. А., Клименко Н. А., Сербенівська А. Ю. Трансформація системи управління підприємством на засадах цифрової економіки. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2025. Том 10. Випуск 1. URL: <https://surl.li/fkazdc>. (дата звернення: 28.04.2026).
3. Концепція розвитку цифрових компетентностей в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. URL: <https://surl.li/ljesux> (дата звернення: 02.05.2026).